

ELEKTRON AUKSIONLARNI KO'CHMAS MULKNI SAVDOSIDA ISHLASH TEXNOLOGIYASI

Ishanxodjayeva Dिल्фуза Erkinovna

Elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot
kafedrası dotsenti

Toshkent moliya instituti

E-mail : dilfuzaiishonhodjayeva@gmail.com

Annotatsiya: O'zbekistonda qurilish maydonlar, ko'chmas mulk, savdo maydonlari ijarasi, xususiy uy-joylarni sotish va ijaraga berishni reklama qilish va tender savdolariga qatnashishni ta'minlovchi elektron auksionda ishlash texnologiyasi haqida fikrlar yuritiladi.

Kalit so'zlar: ko'chmas mulk, savdo platforma, auksion, elektron tizim, auksionda ishtirok etish, texnologiyalar.

Аннотация: Будут рассмотрены вопросы о технологии работы на электронном аукционе, обеспечивающем рекламу и участие в тендерах по аренде строительных площадок, недвижимости, торговых площадей, продаже и сдаче в аренду частного жилья в Узбекистане.

Ключевые слова: недвижимость, торговая платформа, аукцион, электронная система, участие в аукционе, технологии.

Annotation: in Uzbekistan opinions are expressed about the technology of working in an electronic auction, which provides for the sale and rental of construction sites, real estate, commercial areas, advertising of the sale and rental of private housing and participation in tenders.

Keywords: real estate, trading platform, auction, electronic system, participation in auction, technologies.

KIRISH (INTRODUCTION/ВВЕДЕНИЕ)

Elektron auksion (elektron kimoshdi savdosi) – an'anaviy kimoshdi savdo (auksion)ga o'xshash bo'lib, zamonaviy Internet-texnologiyalardan foydalanishga asoslangan. Har qanday elektron kimoshdi savdo aksariyat elektron biznesning "iste'molchi-iste'molchi" modeliga taalluqlidir. (customer to customer, yoki

C2C). Bir vaqtning o'zida auksion "biznes-biznes" modeli ko'rinishida hambo'lishi mumkin. Ushbu modelning misollari sifatida turli xil energetik elektron auksionlari va tovar birjalarini ko'rish mumkin. Ular ko'proq AQSh va G'arbiy Yevropa davlatlari uchun xosdir. Auksion atrofida, odatda, bir xil manfaat bilan birlashgan insonlarning hamjamiyati paydo bo'ladi. Elektron auksion uchun xos bo'lgan jarayonning o'ziga xosligi uni multimedia interfeysga bog'lanishini ta'minlash, Internet tarmog'iga kirish kanali zaruriyatini ko'zda tutadi.

Auksion – bu shunday musobaqaki, unda sotuvchi o'zining tovarini maksimal narxda sotmoqchi, xaridor esa tovarni minimal narxda sotib olmoqchi bo'ladi. Auksion stavkalari o'sishi yoki pasayishiga ko'ra ikkita katta sinfga bo'linadi. Stavkalar minimaldan maksimalgacha yoki, aksincha, dastlab tasdiqlangan maksimal kattalikdan minimalgacha pasayishi mumkin. Elektron auksionlar paydo bo'lishining eng muhim sabablaridan biri – bu tovarlarga haqiqiy bozor narxlarini aniqlash imkoniyatiga ega bo'lishdir.[1]

Auksionlarning elektron turlari an'anaviy auksionlardan bir qator omillar bilan farqlanadi: xaridorlar soni nisbatan kattaligi, tovarlar soni ko'pligi, sotuvchi va xaridorlarning bevosita interfaol muloqoti, auksionlarning turli modellari, kechakunduz ishlashi, hududiy chegaralar yo'qligi, tovarni batafsil ta'rifi va ko'rinishi, mijozlar bilan ishlash xizmati. «E-AUKSION» elektron savdo platformasi (savdo maydoncha) [1]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR (LITERATURE REVIEW/ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etishda mol-mulkni realizatsiya qilish tartib-taomillarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3149-son qarori bilan tashkil etilgan. Elektron onlayn-auksionlar Internet tarmog'i orqali ishtirok etish imkonini beradigan hamda buyurtmalarni qabul qilish va g'olibni aniqlash tartib-taomillariga aralashuvni istisno etadigan maxsus dasturiy

mahsulotdan foydalanilgan holda o'tkaziladi. Dastlab, savdo maydonchada 2017 yil 1 sentabrdan boshlab sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etishda mol-mulkni realizatsiya qilish bo'yicha auksion savdolari elektron onlayn-auksionlar shaklida o'tkazilishi yo'lga qo'yilgan. So'ng, tashkil etilgan elektron onlayn-auksion faoliyatini fuqarolarga ko'p qulayliklar yaratib o'zini oqlaganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmon va qarorlari, Hukumat qarorlari bilan tegishli boshqa sohalarga joriy etilib kelinmoqda.

NATIJARAR (RESULTS/РЕЗУЛЬТАТЫ)

Savdo maydonchani asosiy maqsadlari: – jismoniy va yuridik shaxslarni buyurtmalariga asosan egalik va foydalanish huquqlari bo'yicha auksion va tanlov savdolarining qonuniyligi, shaffofligi va holisligini ta'minlash; – narx-navo manipulyatsiyasi va boshqa suiiste'molchiliklarga yo'l qo'ymaslik hamda ularning oldini olish; – elektron onlayn-auksionlar Internet tarmog'ida arizalarni qabul qilish va g'olibni aniqlash jarayonlariga har qanday aralashuvga yo'l qo'ymaydigan mexanizmini yaratish; – axborot xavfsizligi vositalari yordamida axborot butunligini va maxfiyligini ta'minlash. Yuqorida keltirilgan yo'nalishlar auksion va tanlov savdolarini tashkil etish "Elektron onlayn-auksionlarni tashkil etish markazi" DUK tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarning buyurtmasi bo'yicha tashkil etiladi. Zamonaviy biznesni veb-sayt, ijtimoiy tarmoqlarda reklamasiz tasavvur qilish qiyin, go'yo bu narsa odamlarning shaxsiy ishlarini rivojlantirish jarayonidagi o'ziga xos odatga aylangan. Ammo, veb-saytlar orqali sotish, mijozni bevosita xizmat yoki mahsulot sotuvchisi bilan bog'lash usullari juda ko'p. Bu kabi platformalar kundalik hayotda internetdan faol foydalanadigan va "elektron biznes" atamasi tez-tez yodga olinadigan jamiyatga chuqur o'rnashadi[2]

Mol-mulk elektron onlayn-auksionga qo'yilishidan oldin qarzdor va undiruvchi o'tkazilgan baholash haqida belgilangan tartibda xabardor qilinishi hamda ularga baholash natijalari yuzasidan shikoyat qilish uchun 10 kun beriladi. Davlat

daromadiga o'tkazish to'g'risidagi ijro hujjatlari bo'yicha sotilayotgan mol-mulk bundan mustasno[2]

Onlayn-auksionda ishtirok etishga buyurtmalar xabarnoma joylashtirilgan kundan boshlab operatorning portalida avtomatik tarzda qabul qilinadi va elektron onlayn-auksionni o'tkazish kundan oldingi kun soat 9-00 da yakunlanadi.

Buyurtma ERI bilan imzolanadi. Unga zakalat puli to'langanligini tasdiqlovchi to'lov hujjatning elektron (skaner qilingan) nusxasi ilova qilinadi. Uning miqdori mol-mulk baholangan qiymatining 5%ini tashkil etadi va operatorning bank hisobvarag'iga o'tkaziladi[3].

Onlayn-auksion unda ishtirok etishga qo'yilgan 2 yoki undan ortiq ishtirokchi mavjud bo'lgan taqdirda ish kuni davomida soat 9-00 dan 18-00 ga qadar o'tkaziladi. Boshlang'ich narx — auksion ob'yektining baholangan qiymati. Auksion boshlang'ich narxni oshirib borish uslubida o'tkaziladi. Auksion qadami:

- birinchi 4 qadamda — auksion ob'yekti baholangan qiymatining 5%i miqdorida;
- 5- va undan keyingi qadamlarda — auksion ob'yekti baholangan qiymatining 3%i miqdorida belgilanadi.

EKIHning 2000 baravaridan yuqori bo'lgan mol-mulk realizatsiya qilingan taqdirda, auksion qadami ob'yekt baholangan qiymatining 2%i miqdorida belgilanadi.

So'nggi yillarda respublikamizda ko'chmas mulk ob'ektlariga bo'lgan huquqlarni ro'yxatdan o'tkazish sohasidagi davlat xizmatlari sifatini yaxshilashga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Shu bilan birga, ushbu sohadagi davlat xizmatlari ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish ularning tezkorligi va foydalanish imkoniyatlarini oshirishni, davlat organlari faoliyatining shaffofligiga erishishni va xizmatlardan foydalanuvchilarga axborot xizmati ko'rsatishni yaxshilashni taqozo etmoqda.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini faol joriy etish, tegishli tizimlarni davlat organlarining elektron ma'lumotlar bazalariga integratsiya qilish ko'chmas

mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonini soddalashtirishning asosiy ustuvor yo'nalishlari hisoblanadi[3]

Ko'rsatilayotgan davlat xizmatlari sifatini oshirish, ko'chmas mulkni sotishda ortiqcha tartib-taomillarni qisqartirish, geodeziya va yer kadastrisi sohasiga tadbirkorlik sub'ektlarini jalb etish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, shuningdek, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili"da amalga oshirishga oid Davlat dasturidagi vazifalarni bajarishni ta'minlash maqsadida:

1. O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastrisi davlat qo'mitasi, Adliya vazirligi, Markaziy bank hamda Davlat aktivlarini boshqarish agentligining: davlat notarial idoralari tomonidan – ko'chmas mulkka oid bitimlarni tasdiqlash ishlarini amalga oshirishda, ko'chmas mulkning bir qismiga bo'lgan huquqlar vujudga kelgan, boshqa shaxsga o'tgan, cheklangan (yuklangan) va bekor bo'lgan hollar bundan mustasno;
2. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan – "E-IJRO AUKSION" Yagona elektron savdo maydonchasida ko'chmas mulkni (davlat aktivlari qismida) auktsion orqali sotishda; rieltorlik tashkilotlari tomonidan – noturar ko'chmas mulk bo'yicha rieltorlik xizmatlarini ko'rsatishda;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 21 oktyabrdagi PQ-2639-sonli qarori bilan tasdiqlangan 2017-2021 yillarda qishloq joylarda yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy-joylar qurish dasturida ishtirok etayotgan tijorat banklari (keyingi o'rinlarda – tijorat banklari) tomonidan – qurilishi tugallangan uy-joyni rasmiylashtirishda "yagona darcha" tamoyili asosida Ko'chmas mulk ob'ektlariga bo'lgan huquqlarning davlat reestridan (keyingi o'rinlarda – Reestr) ko'chirma berish tartibini joriy etish to'g'risidagi takliflariga rozilik berilsin[5].

2. Belgilansinki:

2019 yil 1 sentyabrdan boshlab notarial harakatlar asosida vujudga keladigan Toshkent shahrida joylashgan ko'chmas mulkka, 2020 yil 1 yanvardan boshlab esa Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda joylashgan ko'chmas mulkka nisbatan mulk huquqi va boshqa ashyoviy huquqlar haqidagi ma'lumotlar Reestriga faqat davlat notarial idorasining talabnomasiga asosan elektron shakldagi kadastr pasporti tayyorlanganidan keyin notariuslar tomonidan axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda huquq egasini o'zgartirish shaklida kiritiladi va bir vaqtning o'zida Reestrda ko'chirma beriladi; 2020 yilning 1 yanvaridan boshlab uy-joyga mulk huquqini hamda qonun asosidagi ipotekani davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun uy-joyni foydalanishga qabul qilib olish dalolatnomasi va boshqa zarur hujjatlar tijorat banklari tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar hamda Toshkent shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasi tegishli tuman (shahar) filiallariga (keyingi o'rinlarda – davlat ro'yxatidan o'tkazishni amalga oshiruvchi organlar) axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda yuboriladi; 2020 yil 1 yanvardan boshlab ko'chmas mulk ob'ektini “E-IJRO AUKSION” Yagona elektron savdo maydonchasida auktsion orqali sotish (davlat aktivlari qismida) va rieltorlik xizmatlari ko'rsatish natijasida vujudga keladigan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar tegishli Davlat aktivlarini boshqarish agentligi va rieltorlik tashkilotlari tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazishni amalga oshiruvchi organlarga axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda yuboriladi; Reestrda ko'chirma Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, rieltorlik tashkilotlari va tijorat banklari (keyingi o'rinlarda – tashkilotlar) tomonidan mulkdorning xohishiga ko'ra elektron va (yoki) qog'oz shaklida ko'chmas mulk ob'ektlariga bo'lgan huquqlar va qonun asosidagi ipoteka davlat ro'yxatidan o'tkazilganidan keyin ushbu bandeda nazarda tutilgan muddatlarda beriladi.[5]

3. Belgilab qo'yilsinki:

a) tashkilotlarning ma'lumotlari asosida mulk huquqi va boshqa ashyoviy huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishda ko'chmas mulk ob'ektiga bo'lgan huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risida ariza talab etilmaydi;

b) ko'chmas mulkka nisbatan mulk huquqi va boshqa ashyoviy huquqlarni, shuningdek, qonun asosidagi ipotekani davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun tashkilotlar tomonidan qonun hujjatlarida belgilangan ro'yxatga olish yig'implari undiriladi va ular quyidagi tartibda taqsimlanadi: 10 foizi Adliya vazirligi yoki Davlat aktivlarini boshqarish agentligi (ko'chmas mulkni "E-IJRO AUKSION" Yagona elektron savdo maydonchasida auktsion orqali sotishda va rieltorlik xizmatlari ko'rsatishda) byudjetdan tashqari jamg'armalarining shaxsiy hisobvaraqlariga yoxud tijorat banklarning bank hisob raqamiga; qolgan mablag'lar davlat ro'yxatidan o'tkazishni amalga oshiruvchi organlarning bank hisob raqamiga o'tkaziladi;

v) 2020 yil 1 yanvardan boshlab ko'chmas mulkning yangi egalari to'g'risidagi ma'lumotlar ularga bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazilganidan keyin tegishli davlat notarial idoralari va davlat ro'yxatidan o'tkazishni amalga oshiruvchi organlar tomonidan kommunal xizmatlarning axborot tizimlariga avtomatik tarzda yuboriladi. Bunda kommunal xizmatlar ko'chmas mulkning yangi egalardan ko'chmas mulkka bo'lgan huquqni tasdiqlovchi hujjatlarni talab qilishga haqli emas.

4. Quyidagilar:

ko'chmas mulkni begonalashtirishda davlat notarial idorasiga Reestr ga ulanish imkoniyatini bergan holda, unga bino va inshootlarning tarkibi va tegishliligi to'g'risidagi ma'lumotnomani taqdim etishni;

davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan ko'chmas mulk egalardan davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatga ro'yxatdan o'tkazuvchi organning yozuvi (shtampi) qo'yilishini talab qilishni;

2020 yil 1 yanvardan boshlab qurilgan uy-joyga mulk huquqini hamda qonun asosidagi ipotekani O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo'mitasi organlarida davlat ro'yxatidan o'tkazilishini ta'minlash, shuningdek, bankka ro'yxatdan o'tkazilgan uy-joyga nisbatan mulk huquqi to'g'risidagi hujjat nusxasini va qonun asosidagi ipoteka davlat ro'yxatidan o'tkazilgani to'g'risidagi shtamp qo'yilgan kredit shartnomasini taqdim etish bo'yicha qarz oluvchining majburiyatlarini nazarda tutuvchi tartib bekor qilinsin.

5. O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo'mitasi, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi va Savdo-sanoat palatasining 2020 yil 1 yanvardan boshlab tajriba-sinov tariqasida Toshkent viloyati va Toshkent shahrida ko'chmas mulk bo'yicha kadastr muhandisi (keyingi o'rinlarda – kadastr muhandisi) institutini joriy etish to'g'risidagi taklifiga rozilik berilsin. Kadastr muhandisi shartnoma asosida ko'chmas mulk ob'ektlarini xatlovdan o'tkazadi (birlamchi kadastr hisobi bundan mustasno), ularning qavatma-qavat rejalarini tuzadi, texnik rejalarini rasmiylashtiradi, shuningdek, ularni texnik hisobga qo'yadi. Kadastr muhandislariga nisbatan quyidagi talablar nazarda tutiladi: geodeziya va yer kadastr bo'yicha oliy ma'lumotga ega yoki kadastr munosabatlari sohasida kasbiy qayta tayyorgarlik dasturi bo'yicha ta'lim olgan, shuningdek, tegishli malaka komissiyalarining qarorlari asosida Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo'mitasining malaka shahodatnomasini olgan shaxs kadastr muhandisi bo'lishi mumkin;

-malaka shahodatnomasini olish uchun shaxs geodeziya va yer kadastr bo'yicha kamida bir yil ish stajiga ega bo'lishi va malaka imtihonini topshirishi shart;

-kadastr muhandisi faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxs rieltorlik tashkilotlari bilan mehnat shartnomasini tuzadi[6].

6. O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi, Energetika vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha

boshqaruvi milliy agentligi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Bosh prokuratura huzuridagi Majburiy ijro byurosi bilan birgalikda 2019 yil 1 mayga qadar:

a) quyidagilarga imkoniyat beruvchi yagona tizim (integratsiya tarmog'i)ni yaratish: kommunal xizmatlar ko'rsatuvchi (gaz ta'minoti, sovuq suv ta'minoti va suv chiqarib tashlovchi, issiqlik ta'minoti (markaziy isitish va issiq suv ta'minoti), elektr ta'minoti, maishiy chiqindilarni olib ketish, o'rnatib qo'yilgan telefon aloqasi va boshqalar) korxonalarining axborot tizimlarini integratsiyalash; texnik shartlarni olish, ob'ektlarni muhandis-texnik ta'minot tarmoqlariga ulash bo'yicha shartnomalarni tuzish uchun yagona ariza berish; debitor va kreditor qarzdorlik to'g'risidagi hisobni aktual holatda yuritish; hisobga olish uskunalari ko'rsatkichlarini onlayn tartibda qayta ishlash; ko'chmas mulkning kadastr raqami asosida iste'molchining unifikatsiya qilingan shaxsiy hisobvaraqaqasini joriy etish; iste'molchilarga kommunal xizmatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni yagona shaxsiy kabinetdan olish imkoniyatini taqdim qilish; iste'molchilarga ko'rsatilgan kommunal xizmatlar uchun hisoblangan to'lovlarning yagona hisob-kitobini yuborish; davlat organlariga yagona tizimda debitor va kreditor qarzdorligi to'g'risidagi axborotni taqdim qilish;

b) yagona tizim (integratsiya tarmog'i)ni yaratish va ishlatish, shuningdek, server uskunalari va tegishli hisoblash asboblarini, shu jumladan, davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida hamda xalqaro grantlarni jalb etgan holda xarid qilish va o'rnatishning moliyalashtirish manbalarini belgilash;

v) kommunal xizmatlardan foydalanishning yagona hisobini yuritishni muvofiqlashtirish va tartibga solish bo'yicha vakolatli organni uning texnik va professional tayyorgarligini inobatga olgan holda belgilash bo'yicha takliflarni kiritsin.

7. O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo'mitasi:

Davlat soliq qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi va Davlat personallashtirish markazi bilan birgalikda 2019 yil 1 avgustga qadar Toshkent shahri bo'yicha, 2019 yil 1 dekabrga qadar muddatda esa Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar bo'yicha mulkdorlar – jismoniy shaxslarning shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlari (JSh ShIM) va mulkdorlar – yuridik shaxslarning identifikatsiya raqamlari (INN) Reestrغا kiritilishini;

Adliya vazirligi va tijorat banklari bilan birgalikda mavjud axborot tizimlariga zarur o'zgartirishlar kiritilishini hamda Reestrning mavjud ma'lumotlar bazalari bilan integratsiyalashuvini;

shahodatnomasini berish, kadastr munosabatlari sohasidagi kasbiy qayta tayyorgarlik dasturi bo'yicha o'qitish mexanizmini, shuningdek, kadastr muhandislari faoliyatini baholash va monitoring qilish mezonlarini nazarda tutuvchi kadastr muhandisi faoliyati bilan shug'ullanish tartibi ishlab chiqilishini; kadastr muhandislari faoliyati monitoringi natijalari asosida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga kadastr muhandisi institutini takomillashtirish bo'yicha takliflar kiritilishini ta'minlasin.

8. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi 2019 yil 1 dekabrga qadar rieltorlik xizmatlari ko'rsatish imkoniyatini ta'minlovchi yagona axborot tizimini ishlab chiqib, uni Reestr bilan uyg'unlashtirsin.

9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi ikki oy muddatda ushbu qarorning talablaridan kelib chiqqan holda tashkilotlar tomonidan ma'lumotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishni amalga oshiruvchi organlarga yuborish tartibi ishlab chiqilishini, shuningdek, ko'chmas mulk ob'ektlariga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi qayta ko'rib chiqilishini ta'minlasin.

10. O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo'mitasi ikki oy muddatda qonun hujjatlariga ushbu qarordan kelib chiqadigan o'zgartirish va qo'shimchalar to'g'risida Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritsin.

NATIJAR (RESULTS/РЕЗУЛЬТАТЫ)

Markazni tashkil etishdan asosiy maqsad – yuridik va jismoniy shaxslarning buyurtmalariga asosan auksion (tanlov) savdolarini tashkil etish va o‘tkazishda qonuniylik hamda shaffoflikni ta’minlash hisoblanadi.

Markaz - «E-AUKSION» elektron savdo platformasining operatori hisoblanadi va quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha auksion (tanlov) savdolarini tashkil etadi va o‘tkazadi:

- Davlat mulki obyektlari, ulushlari va ijarasi;
- Ijro hujjatlari bo‘yicha ko‘chmas mulk, avtotransport, maxsus texnika va boshqa mulklar;
- Bo‘sh yer uchastkalarini tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatiga berish;
- Qishloq xo‘jaligini yuritish uchun yer uchastkalarini berish;
- Yer uchastkalari berish va yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun yer uchastkalariga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi;
- Qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish faoliyatini amalga oshirish huquqlarini berish;
- Noruda foydali qazilmalarni o‘z ichiga olgan yer qa’ri uchastkalaridan foydalanish huquqini berish;
- Strategik turdagi foydali qazilmalarni o‘z ichiga olgan yer qa’ri uchastkalaridan foydalanish huquqini berish;
- Daryolar o‘zanlarini tozalash ishlariga tadbirkorlik sub’ektlarini jalb etish bo‘yicha;
- Ekoturizmni rivojlantirish va suv omborlarining suvni muhofaza qilish zonalari doirasida yer uchastkalarini ajratish bo‘yicha;
- Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi konturlarini berish;
- Tashqi reklama obyektlarini (konstruksiyyalarini) Yer uchastkalariga qurish huquqi;
- Tashqi reklama obyektlarini (konstruksiyyalarini) Davlat mulki bo‘lgan bino va inshootlariga qurish huquqi.

MUHOKAMA (DISCUSSION/ ОБСУЖДЕНИЕ)

“Elektron onlayn-auksionlarni tashkil etish markazi” davlat unitar korxonasi (Markaz) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etishda mol-mulkni realizatsiya qilish tartib-taomillarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3149-son qarori bilan O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi qoshida tashkil etilgan.

So‘ng, Markaz O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 19 fevraldagi “Davlat mulki obyektlaridan samarali foydalanish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5666-son Farmoni bilan O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tasarrufiga o‘tkazilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 19 fevraldagi “Davlat mulki obyektlaridan samarali foydalanish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5666-son Farmoni
2. MY Tirkashev, «THE ROLE OF SMALL SCALE BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF MARKET ECONOMY», МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью" Моя профессиональная карьера", 34, 2022, 97-102 с.;
2. M Yu Tirkashev, NB Eshtemirov, «FACTORS OF EFFECTIVE USE OF MECHANISMS TO IMPROVE FINANCIAL CONTROL», 2022, Вестник магистратуры, 3-2 (126), 111-112 с.;
3. Djurakulovich Ziyadullaev Makhmudjon. (2022). YESTERDAY’S, TODAY’S AND FUTURE PENSION REFORMS IN UZBEKISTAN. Conference Zone, 119–121. Retrieved from <http://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/362>;
4. Махмуджон Зиядуллаев (2021). Право на социальное обеспечение в Узбекистане и радикальные реформы, проведенные в пенсионном секторе в

2017-2021 годах. Общество и инновации, 2 (8/S), 121-127. doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127 ;

5.Зиядуллаев, М. (2022). Роль социального обеспечения в стратегии развития Нового Узбекистана . Общество и инновации, 3(4/S), 120–125. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp120-125> ;

6.Зиядуллаев, М. (2021). Сильная социальная защита - требование времени. Общество и инновации, 2(5), 64–68. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5-pp64-68> ;

7.Зиядуллаев, М. (2021). Право на социальное обеспечение в Узбекистане и радикальные реформы, проведенные в пенсионном секторе в 2017-2021 годах. Общество и инновации, 2(8/S), 121–127. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127>;